

Licence
(2021-2022)

NARIMANI, Mohammadali (Pierre)

Cours :
Approche du Coran

Professeur :
Jacques Jomier †

Sujet :
Islam et fatalisme

9 oct. 22

Langue maternelle : le persan

Pays de résidence : Iran

Grille d'évaluation Devoir

Attention :

- Tableau réservé à l'appréciation du correcteur ou de la correctrice. A remplir par une **X**.
- Ce tableau est suivi d'un espace de commentaires à l'attention de l'étudiant/e.

Critères	Excellent	Satisfaisant	En cours d'acquisition	Non-satisfaisant
Aspect formel et style				
<ul style="list-style-type: none"> • Syntaxe et orthographe. • Mise en page. • Clarté de la rédaction et relecture. 	x	x		
<ul style="list-style-type: none"> • Notes de bas de page et citations. • Bibliographie. 	X			
	x			
Structure du devoir				
<ul style="list-style-type: none"> • Respect de la méthodologie. • Organisation de l'argumentation 	X			
	x			
Maîtrise de la matière				
<ul style="list-style-type: none"> • Problématisation. • Bonne compréhension du cours. 	X			
	x			
Approche Critique				
<ul style="list-style-type: none"> • Recherche documentaire. • Élaboration de la réflexion, positionnement. • Pertinence des arguments. 	X			
	X			
	x			

Commentaires à l'attention de l'étudiante

L'approche du fatalisme avec les écrits des voyageurs occidentaux est très intéressante.

Vous faites des liens avec la philosophie grecque et la théologie chrétienne ce qui permet de mettre en perspective.

Très bonne recherche documentaire.

Excellent travail !

Note finale

Nombre de points (1 à 20)	17
Qualification LMD (de A à F)	A

Barème de qualification LMD :

A : 16-20 points

B : 14-15 points

C : 12-13 points

D : 11 points

E : 10 points

F > 10 points (La qualification F "insuffisant" est attribuée si l'étudiant-e ne remplit pas les conditions préalables ou si le nombre de points est égal ou en dessous de 10).

Veillez trouver, ci-dessous, un tableau de conversion des notes pour chaque pays concerné.

Tableau de conversion des notes

LMD	Fail	E	D	C		B		A				
Austria	Nicht genügend 5	Genügend 4		Befriedigend 3		Sehr gut 1						
Belgium	0 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Czech Republic	> 5	4		3		2		1				
Denmark	0,3,5	6	7		8	9	10	11	12	13		
Finland		1		1.5		2	2.5	3				
France	0 - 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Germany	6 - 4.3	4 - 3.7	3.3 - 3.0	2.7 - 2.3	2	1.7		1.3	1.0			
Greece	2, 3, 4	5		6	7	8		9	10			
Hungary	1	2		3		4		5				
Ireland	Fail > 39	Third 40 - 49		Lower 2 nd 50 - 59		Upper 2 nd 60 - 69		First 70 <				
Italy	> 18	18 - 23	24 - 26	27 -28		29 - 30		30 e lode				
Netherlands	> 5	5.5 - 6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10		
North America	D-, D, D+, C-	C		C+, B-		B, B+		A-, A, A+				
Norway	IB	3.10 - 3.15	2.95 - 3.05	2.8 - 2.9	2.65 - 2.75		2.15 - 2.6					
Poland	> 1	2		3		4		5				
Portugal	> 9.9	10	11	12	13	14- 15	16	17	18	19 - 20		
Romania	2, 3, 4	5		6	7	8		9	10			
Spain	Suspensio 4	Approbado 5 - 6		Notable 7 - 8		Sobresialente 9		Matricula de Honor 10				
Sweden	U	G or B				G or BA		VG or AB				
Swiss	1 - 3	4				5		6				
United Kingdom	Fail > 39	Third 40 - 49		Lower 2 nd 50 - 59		Upper 2 nd 60 - 69		First 70 <				

« Islam et Fatalisme »

1. Les remarques préliminaires.....	1
1.1. La sociologie du fatalisme	1
1.2. Les aspects doctrinaux et moraux du fatalisme.....	3
1.3. Les approches des christianismes.....	5
2. Le fatalisme dans l'islam	7
2.1. Les préliminaires	7
2.2. Le Fatalisme et la prédestination dans le Coran	8
2.3. Le Fatalisme et la prédestination dans les traditions.....	9
Bibliography.....	11

« Islam et fatalisme »

1. Les remarques préliminaires

1.1. *La sociologie du fatalisme*

Bien que l'examen du fatalisme dans la société musulmane ne soit pas l'objectif de ce travail, nous allons en souligner quelques généralités et aussi, une remarque sur l'importance des observations des voyageurs occidentaux du 16^{ème} au 17^{ème} siècle au regard de la culture fataliste des perses.

Les deux principales théories sociologiques sur l'origine du fatalisme sont le fatalisme cosmologique de Weber, qui met l'accent sur les modes de croyance qui socialisent le fatalisme parmi leurs adhérents (des versions primitives des fatalismes au karma, à la prédestination divine et à *qadar* des musulmans etc.), et le fatalisme structurel de Durkheim qui souligne le rôle des conditions structurelles dans la formation des tendances fatalistes, y compris l'inégalité, les surréglementations, une protection faible des droits, des régimes très interventionnistes et peu efficace, etc.¹ Il a été démontré par Guiso et al.² que ces facteurs structurels ont été déterminants dans la formation d'un fatalisme strict dans le sud et d'un fatalisme proche de la formulation catholique dans le nord du même pays catholique qu'est l'Italie.

Acevedo³ combine les deux et, au lieu de se limiter sur les modes de croyance, il prend en compte les processus historiques, culturels, économiques et sociopolitiques pour bien comprendre le fatalisme. Néanmoins, les analyses de D'Orlando et al.⁴ ont montré que la religiosité augmente la probabilité d'une vision fataliste de la vie, avec une

¹ (Acevedo 2005)

² (Guiso, Sapienza and Zingales 2006)

³ (Acevedo 2005)

⁴ (D'Orlando, Ferrante and Ruiu 2011)

forte corrélation pour les musulmans, et la Turquie comme le plus fataliste.⁵

Les récits de voyageurs occidentaux sont une source souvent négligée pour examiner le fatalisme musulman. Dans le cas de la Perse, nous disposons des récits de Della Valle (1586-1653), de Tavernier (1605-1689), de Chardin (1643-1713), de Krusiński (1675-1751), etc. qui sont bien antérieurs à notre époque caractérisée par des modes de vie plus ou moins homogènes. Malgré qu'ils ne contestent pas la sagesse pratique des musulmans, ils sont univoques dans leur description d'une culture fataliste qui se manifeste dans leurs comportements, tels que : la croyance aux jours heureux et malheureux, l'utilisation d'expressions fatalistes, leurs déductions fatalistes des événements quotidiens, la popularité de la sorcellerie et de la divination, l'acte d'*istikāra* ⁶, le despotisme des rois avec la tendance orientale à déprécier l'individualité, le manque d'intérêt pour les travaux d'utilité publique et pour les rénovations des vieux bâtiments, etc. Leurs observations constituent leur opinion selon laquelle l'islam et le tempérament oriental sont, au moins, à l'aise avec les attitudes fatalistes, si ce n'est qu'ils le promeuvent mutuellement, contribuant ainsi à leur retard. Nous pensons que ces observations justifient que les voyageurs qualifient les Perses de fatalisme. Mais que le fatalisme cause le sous-développement, nous ne pensons pas est juste. Le fatalisme, sous ses différentes formes, était discrètement présent dans les religions et la conscience populaire des plus grandes civilisations de l'Antiquité et constituait un facteur important de leur vision du monde. Il est plus

⁵ (Acevedo 2005)

⁶ Dans le shiisme, ceux qui ne savent pas quoi choisir ont recours à *istikhara*, en ouvrant le coran et en voyant si les versets sont de bon ou de mauvais augure.

probable que le fatalisme dans un complexe d'autres conditions puisse stimuler le retard dans certains domaines.⁷

1.2. Les aspects doctrinaux et moraux du fatalisme

Nous présentons l'histoire des significations du terme. Le terme 'fatalisme' est particulièrement dépendant du contexte et la signification entendue et interprétée varie même dans les œuvres d'un seul écrivain, en plus de la conscience populaire qui change d'une période à l'autre.

La fatalité vient du latin *fātum e* qui est synonyme de *fortuna* et *casus*. En latin, il peut signifier oracle, la mort, la volonté ou la détermination des dieux, le malheur, la calamité et bien sûr, la fatalité et le destin. *Fātum e* a été généralement utilisée à elle seule pour traduire trois mots grecs : *εἰμαρμένη*, *μοίρα* et *αἴσα*. *Εἰμαρμένη* est utilisé dans les poèmes homériques comme 'avoir/recevoir sa part', et par les grecs classiques comme 'ce qui est attribué', 'la fatalité'. Dans les citations faites par Laertius et Plutarque nous avons l'usage stoïcien de *εἰμαρμένη* comme identifié avec *λόγος*, *πρόνοια* et *zeús*. *Εἰμαρμένη* (*fātum*) a peut-être été dissocié de ces derniers et de *θεός* ultérieurement.⁸ De toute façon, Les stoïciens l'ont doté de nuance technique, ce que l'on entend par *fātum stoicum* qui rappelle de près le déterminisme causal, comme le précise Cicéron :

« [...] j'appelle destin ce que les Grecs [appellent] *εἰμαρμένη*, c'est-à-dire l'ordre et la série des causes, lorsqu'ils sont reliés à la cause de la cause, produisent la chose d'elle-même. »⁹

⁷ (della Valle 1658) ; (Tavernier 1675) ; (Chardin 1686) ; pour une enquête, voir : (Raznahan and Shirdel 2018)

⁸ (Peters 1967)

⁹ (Ciceronis 1920)

Les diverses réactions que la formulation stoïque du fatalisme suscite seront significatives pour le développement doctrinal du christianisme.

Le fatalisme peut être défini pour notre propos à la fois comme une doctrine et comme une attitude morale, c'est à dire : « la doctrine suivant laquelle le cours des événements échappe à l'intelligence et à la volonté humaine, de sorte que la destinée de chacun de nous serait fixée à l'avance [...] »¹⁰ et pour la partie morale, il réfère à « une attitude de résignation face à des événements futurs que l'on croit inévitables ».¹¹ Des arguments différents ont été conçus pour soutenir directement ou indirectement le fatalisme, notamment : la nécessité d'un événement futur, en montrant l'incompatibilité de la liberté de la volonté avec la présence de Dieu et en rendant nécessaire ce que l'on fait. Ces arguments sont généralement classés en trois catégories (Rice 2015) : 1) le fatalisme logique, selon laquelle il est nécessaire que toute proposition soit vraie ou fausse ; 2) le fatalisme théologique qui rejette la liberté de volonté en considérant qu'elle est incompatible avec un dieu omnipotent et omniscient ; 3) le déterminisme occasionnel, selon laquelle tout événement est rendu nécessaire par ses antécédents sous les lois de la nature.¹² Outre ceux-ci, nous avons aussi le fatalisme astrologique, le fatalisme mythologique. Ajoutons que le fatalisme doctrinal, dans ses diverses formulations, n'implique pas nécessairement ni le fatalisme moral ni le déterminisme. Certes, la relation entre le fatalisme moral et le déterminisme est plus directe, mais le premier est une attitude comportementale et le dernier plutôt une conviction.

¹⁰ (CNRTL n.d.)

¹¹ (CNRTL n.d.)

¹² Le fatalisme stoïcien est de ce type, bien que les stoïciens ultérieurs aient essayé de la rendre compatible avec la responsabilité morale.

Le fatalisme, comme une croyance, n'est pas un phénomène nécessairement religieux. En raison de ses observations des régularités et irrégularités du monde lorsque certaines catastrophes naturelles échappent à son contrôle, lorsque les efforts pour modifier le cours des événements semblent vains, l'homme primitif a imposé à ses croyances l'idée mystique du fatalisme comme un principe unificateur et il l'avait graduellement divinisée.

1.3. Les approches des christianismes

Puisque notre point de référence est le christianisme, nous citerons brièvement le statut du fatalisme et ses formulations dans le christianisme.

Le fatalisme doctrinal est intrinsèque au christianisme principalement en raison des caractéristiques du Dieu des Juifs, de la vision téléologique de l'histoire formulée dans l'histoire du Salut et l'impact autoritaire des doctrines de St Paul¹³. D'autre part, le concept de volonté et de libre-arbitre a également pris de l'importance, notamment en raison du caractère éthique du christianisme (par rapport au caractère 'légal' de l'Islam) et de l'influence de la tradition grecque

De toute façon, les pères de l'église étaient opposés au fatalisme astrologique et stoïque tant sur le plan doctrinal que moral, surtout en raison de « la responsabilité morale de l'homme et aussi pour défendre l'idée d'un dieu personnel ».¹⁴ La réponse chrétienne au fatalisme païen, sa reformulation et son adoption subséquente sous les concepts de prédestination et de providence, ont été compliquées par la prescience et l'omnipotence de Dieu, les doctrines des péchés originaux, de la grâce et de la cause du mal. Il faut ajouter à cela des considérations sur la volonté et sur le libre arbitre. Chaque déviation sur un

¹³ La quintessence de laquelle est Romains 8 : 28-30

¹⁴ (Faggin 2002)

de ces composantes aura un impact sur l'ensemble de la doctrine et évidemment, sur le type de fatalisme endossé par le christianisme.

Confrontés aux pélagiens, les pères latins doivent fournir des arguments pour clarifier le rôle de la volonté par rapport au péché et à la grâce dans le cadre de la théodicée. Ceux-ci à leur tour clarifier comment les sauvés sont sauvés et donc éclairera le mystère de la prédestination ; cela révélerait la sorte de fatalisme impliqué dans le christianisme. La position du christianisme face au fatalisme doctrinal dépend donc de la coordination de toutes ces composantes, ce que nous ne pouvons trouver que chez Thomas d'Aquin.¹⁵

En bref, le problème dans le christianisme n'était ¹⁶ pas que l'homme possède *voluntas* (ou *libera voluntas*) et donc, l'homme pèche librement. Ainsi le fatalisme moral a été généralement nié. Même parmi les réformateurs la problématique était que *liberum arbitrium* est essentiellement orienté vers le péché ou non, c'est-à-dire, si la volonté est essentiellement corrompue ou non ; pas qu'il y a une coercition extérieure à la volonté. Bien que certaines sectes aient été plus enclines au fatalisme moral en définissant/impliquant des positions de prédestination ou de providence absolues, en général, le point de conflit, à la fin de la période patristique et à l'époque de la réforme, ne portait pas proprement sur la nature de la volonté mais sur sa relation théologique avec le péché originel, le salut et la grâce en tant qu'ensemble.

¹⁵ Pour une histoire des théories de la volonté, voir : (Archibald 1898)

¹⁶ D'après mes enquêtes.

2. Le fatalisme dans l'islam ¹⁷

2.1. Les préliminaires

Dans l'islam, le fatalisme doctrinal se présente sous deux notions : *qaza*, qui est conçu comme schéma qui détermine tout à partir de l'éternité, proche du décret universel chrétien et de la prédestination générale ; *qadar*, qui désigne le décret divin opérant dans des cas plus spécifiques, proche de la providence chrétienne. Ces deux notions sont conciliées avec *liberum arbitrium* de l'homme sous diverses manières, de la croyance en *jabr*, très proche du déterminisme causal, à la croyance en *tafwidh*, c'est-à-dire que le pouvoir de causer l'action a été confié à l'homme de sorte qu'il a un pouvoir total. Bien que l'orthodoxie converge vers la doctrine de *iktisāb*, c'est-à-dire 'l'acquisition' de Dieu le pouvoir d'agir pour chaque acte ; appelée par Montgomery un déterminisme modifié.¹⁸

L'orthodoxie croit au fatalisme doctrinal sous la forme de la prédestination et d'une providence maximale. Mais comme il est difficile de maintenir la responsabilité humaine tout en professant le fatalisme moral, les sectes principales de l'islam ont développé des théories compatibles avec 'le potentiel de l'homme à agir' tout en évitant de déprécier la droiture de Dieu.¹⁹ Même ici, le facteur influent n'est pas la liberté d'action de l'homme, mais l'injustice attribuée à Dieu s'il punit qui n'a pas de responsabilité.²⁰

¹⁷ Par islam nous entendons la totalité du *Quan* et des traditions canonisées par les sunnites orthodoxes.

¹⁸ (Montgomery Watt 1948) : p.55

¹⁹ Voir (Montgomery Watt 1948)

²⁰ « [...] une des implications du principe de justice est que puisque l'homme est puni pour ses péchés, il doit être un agent responsable. [...] toute cette question de la liberté est souvent très différente de la nôtre, sur ce point particulier [que dieu n'impose pas un devoir à l'homme lui étant incapable de le faire] ils se rapprochent de la formule kantienne : 'devoir implique pouvoir' ». *ibid.* : p.69

Outre l'absence de la notion de *libera voluntas*,²¹ la théorisation théologique de la faculté de volonté n'est pas développée et, en général, 'être de force au détermination' semble être plus appropriée que la volonté.²² A mon avis, ils ont développé des 'théories de l'action' et donc l'idée essentielle devient 'le pouvoir d'agir' plutôt que 'la volonté (d'agir)'. En général, la quête des docteurs de l'islam était de situer ce pouvoir d'agir afin que la souveraineté de Dieu reste intacte et qu'aucun mal ne lui soit attribué. La situation tout entière est donc beaucoup plus simple que celle de la contrepartie chrétienne.

Un autre point intéressant est le paradoxe entre les versets du Coran et, entre la tendance générale du Coran et le fatalisme doctrinal et moral encouragé par la tradition. Ces paradoxes ne troublent pas le musulman.

2.2. Le Fatalisme et la prédestination dans le Coran

Dans le Coran, comme le souligne Wensinck, « les supporters de la prédestination, tout comme ceux du libre arbitre, pouvaient revendiquer une base scripturale pour leurs opinions ».²³

D'une part, nous avons des versets qui soutiennent la responsabilité envers des actions qui seront méritées ou punies lors du jugement dernier : « vous ne serez rétribués que pour ce que vous faisiez »²⁴, et d'autre part, les hommes ne peuvent rien faire sans la volonté de Dieu : « vous ne voudrez rien qu'Allah ne veuille »²⁵. A l'extrême, le Dieu lui-même devient l'acteur des actes des croyants : « Vous ne les

²¹ *ibid* : p.1

²² Alors que *liberum arbitrium*, en tant qu'action de choix ou de jugements entre deux choses, est désigné par le terme *ikhtiar*. Voir (Montgomery Watt 1948).

²³ (Wensinck 1932)

²⁴ 36.54

²⁵ 81, 29 ; 76 :30

avez tués mais Allah les a tués ; tu ne l'as pas jeté mais Dieu l'a jeté »²⁶. On trouve aussi l'élection divine, comme une étape dans la prédestination, sous forme positive : « la paix soit sur Ses serviteurs élus ! »²⁷, et négative lorsque la femme de Lot est citée : « Nous le sauvâmes, lui et sa famille, hormis sa femme pour laquelle Nous avons décrété qu'elle serait du nombre des disparus ». ²⁸ Parfois, il est également affirmé que la détermination de Dieu de guider ou de perdre dépend des actes et des croyances de l'homme : « [...] Lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leurs cœurs. Allah ne guide pas la gent corrompue ».

Ces incohérences sont en partie causées par le fait que le Coran est essentiellement une collection de matériaux épars sans harmonisation théologique sérieuse qui elle-même est la conséquence de la moindre importance de la théologie dans l'islam.

2.3. *Le Fatalisme et la prédestination dans les traditions*

Le consensus des orientalistes est que les traditions préconisent le fatalisme doctrinal et moral dans sa majorité.²⁹ S'il est vrai que l'attitude fataliste y prédomine, c'est peut-être à cause des pressions politiques sur leur canonisation et non parce qu'elle est liée à la culture de l'Arabie préislamique, comme le pense Watt.³⁰ Pour ce qui concerne la sphère politique, le fatalisme fonctionne comme une épée à double tranchant, il développe une apathie politique parmi le public et encourage l'insouciance du danger dans les campagnes militaires.³¹

²⁶ 8, 17

²⁷ 27, 59

²⁸ 27, 56

²⁹ Voir (Wensinck 1932) et (Montgomery Watt 1948)

³⁰ Voir (Montgomery Watt 1948) Ch. VII

³¹ Pour une opinion similaire, voir (Maher Nov 26, 2022)

Nous mentionnons ici quelques thèmes récurrents du fatalisme dans la tradition peuvent être catégorisés ³² comme suit :

- a) Le décret éternel selon lequel tous les événements ont été écrit dans un passé lointain : « Dieu a écrit les décrets concernant le monde créé cinquante mille ans avant de créer les cieux et la terre ». ³³ L'idée de tablette céleste, dans laquelle le cours des hommes et du monde est déjà inscrit, a des origines babyloniennes et sémantiques bien établies.
- b) L'angle du destin « qui lui est envoyé et quatre choses sont ordonnées : sa subsistance, son terme, s'il doit être misérable ou heureux (et son travail). » ³⁴
- c) Dieu n'acceptera pas les mérites d'une personne « à moins que vous ne croyiez au décret et que vous reconnaissiez que ce qui vous atteint ne peut pas vous échapper et que ce qui vous échappe ne peut pas vous atteindre ». ³⁵

Mais pour éviter la démission de l'action et de la responsabilité, l'orthodoxie adopte la conviction exprimée comme le point de vue de Mahomet : « Un homme dit : Ô Prophète de Dieu, connais-tu les gens du Paradis des gens de l'Enfer ? Le Prophète répondit : Oui. L'homme dit : Et pourquoi les gens agissent-ils ? Le Prophète dit : Chacun agit selon ce qui a été créé pour lui ou rendu facile pour lui. » ³⁶

■

³² Cette catégorisation est celle de (Montgomery Watt 1948)

³³ (Muslim n.d., Book 46, Hadith 27)

³⁴ (Muslim n.d., Book 46, Hadith 1)

³⁵ (Abi Dawud n.d., Book 42, Hadith 104)

³⁶ (Bukhari n.d., Book 82, Hadith 3)

Bibliographies

- Schacht, Joseph. *An Introduction to islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1982.
- Acevedo, G. A. "Turning Anomie on Its Head: Fatalism as Durkheim's Concealed and Multidimensional Alienation Theory." *Sociological Theory*, no. 23 (2005): 75–85.
- D'Orlando, F., F. Ferrante, and G. Ruiu. "Culturally based beliefs and labor market institutions." *The Journal of Socio-Economics*, no. 40 (2011): 150–162.
- Tavernier, Jean-Baptiste. *Les Six Voyages de Jean Baptiste Tavernier, Ecuyer, Baron d'Aubonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes*. Olivier de Varennes, 1675.
- Chardin, Jean. *Journal du voiage du Chevalier Chardin en Perse*. Amsterdam: Jean Wolters & Ysbrand Haring, 1686.
- Raznahan, M., and T. Shirdel. *The History Of Islamic Culture and Civilization* 8, no. 29 (Winter 2018): 119-141.
- della Valle, Pietro. *The Travels in Persia*. 1658.
- Peters, F. E. *Greek Philosophical Terms: A Historical Lexicon*. NEW YORK UNIVERSITY PRESS, 1967.
- Ciceronis, M. Tvlli. *De Divination*. Vol. LIBER PRIMVS. The University of Illinois, 1920.
- CNRTL. *Fatalisme*. n.d. <https://www.cnrtl.fr/definition/fatalisme> (accessed 2022).
- Rice, Hugh. *Fatalism*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition). 2015. <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/fatalism> (accessed 2022).
- Faggin, G. *Fate and Fatalism*. Vol. 5, in *New Catholic Encyclopedia*. 2002.
- Archibald, Alexander. "Theories of the Will in the History of Philosophy." CHARLES SCRIBNER'S SONS, 1898.
- Montgomery Watt, W. . *Free Will and Predestination in Early Islam*. LUZAC & COMPANY LTD, 1948.
- Wensinck, A. J. *The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development*. Routledge, 1932.
- n.d.
- Muslim, ibn al-Hajjaj. *Le Sahih Muslim*. n.d. <https://sunnah.com/muslim/46>.
- Abi Dawud. *Kitab Al-Sunnah*. n.d. <https://sunnah.com/abudawud/42>.
- Bukhari. n.d. <https://sunnah.com/bukhari/82>.
- Guiso, L., P. Sapienza, and L. Zingales . "Does culture affect economic outcome?" *Journal of Economic Perspectives*, 2, no. 20 (2006): 23–48.
- Maher, Michael. "Fatalism." *The Catholic Encyclopedia*. Vol. 5. New York: Robert Appleton Company, 1909. 26 Nov. 2022. Nov 26, 2022. <https://www.newadvent.org/cathen/05791a.htm>.